

La entropía y su influencia en la percepción consciente de como sentimos y vivimos el paso del tiempo

Relates entropy to the way humans experience the passage of time in their consciousness

Sulca Isuhuaylas Marco Antonio

Junín, Ingeniería de minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo-Perú.

Sulca Isuhuaylas Marco Antonio: e_2023200600B@uncp.edu.pe

Doi: 10.5281/zenodo.15832864

Resumen: La entropía, es un principio esencial de la termodinámica que se conoce como el desorden de la energía y que siempre tiende a aumentar lo que conlleva a un sentido de una sola dirección e irreversibilidad del tiempo que se le conoce como "la flecha del tiempo". En los artículos obtenidos este principio ha sido vinculada con forma en que los seres humanos experimentan el paso del tiempo en su conciencia, debido a que la manera en la que sentimos el paso del tiempo se cimienta en una unidireccional y continua donde lo que vivimos ahora con el transcurso del tiempo se vuelve en el pasado sin oportunidad a un retorno.

En el siglo XX algunos autores Freud y Jung vincularon la entropía con la conciencia de las personas así basándose en la neurociencia y la filosofía que estudian como nuestras conciencias perciben el paso del tiempo, con análisis de estudios cerebrales de la experiencia temporal vinculada a la entropía.

En este ensayo se busca analizar como la ley de la entropía esta vinculada a la forma en la cual nosotros podemos vivir el tiempo en nuestras conciencias basándonos en artículos científicos con el fin de comprender el tiempo subjetivo basado en la entropía.

Para este ensayo se hizo una revisión y análisis de 15 artículos que abordan la experimentación del tiempo en nuestras conciencias. Entonces se confirma que la entropía conlleva a un no retroceso temporal que cada uno de nosotros conscientemente sabe que no puede ser posible de este modo se destaca que la entropía no solo se estudia los procesos físicos, sino explica también su influencia en la percepción psicológica del tiempo.

Entonces podemos entender el vinculo de la entropía con la manera en la que experimentamos el transcurso del tiempo, siendo conscientes que no puede ser posible una irreversibilidad así uniendo el estudio de la ciencia, la filosofía, el tiempo y la conciencia.

Palabras clave: Entropía, tiempo, conciencia, unidireccional, percepción e irreversibilidad.

Abstract: Entropy is an essential principle of thermodynamics, known as the disorder of energy, which always tends to increase, leading to a sense of one-way, irreversibility of time, known as "the arrow of time." In the articles published, this principle has been linked to how human beings experience the passage of time in their consciousness. The way we perceive the passage of time is based on a unidirectional and continuous process, where what we experience now, with the passage of time, becomes a thing of the past, with no possibility of return.

In the 20th century, some authors, Freud and Jung, linked entropy to human consciousness, drawing on neuroscience and philosophy that study how our consciousness perceives the passage of time, with analysis of brain studies of the temporal experience linked to entropy. This essay seeks to analyze how the law of entropy is linked to the way we experience time in our consciousness, based on scientific articles, in order to understand subjective time based on entropy.

For this essay, a review and analysis of 15 articles addressing the experience of time in our consciousness was conducted. It is confirmed that entropy leads to a temporal non-regression, which each of us consciously knows cannot be possible. This highlights the fact that entropy not only studies physical processes but also explains its influence on the psychological perception of time.

We can then understand the link between entropy and the way we experience the passage of time, being aware that such irreversibility cannot be possible, uniting the study of science, philosophy, time, and consciousness.

Keywords: Entropy, time, consciousness, unidirectional, perception and irreversibility.

1. Introducción

La entropía, es un aspecto fundamental en la termodinámica que mide tanto el grado de desorden, así como la irreversibilidad en los sistemas físicos, a lo largo del tiempo ha sido estudiada en el rubro de las ciencias naturales. No obstante, su relación con la forma en que los seres humanos experimentan el paso del tiempo en su conciencia abre un ámbito interdisciplinario que relaciona a la física, la filosofía y la neurociencia.

El problema en el que se enfoca este ensayo es abordar como la entropía influye en la manera en que las personas experimentan el paso del tiempo en su conciencia, un caso subjetivo que hasta el día de hoy es difícil de explicar desde el punto de vista científica unificada.

Esta investigación es importante porque comprender esta relación puede ayudar de alguna manera a entender la naturaleza del tiempo y la conciencia además de como recordamos y procesamos nuestra experiencia temporal. Además este ensayo es importante ya que veremos como la entropía afecta la percepción del tiempo así podríamos entender pequeños e importantes vínculos entre la física y la neurociencia. A través de esto se abre se puede analizar la posibilidad de entender los fenómenos subjetivos como el tiempo psicológico desde un punto de vista más sólido. En definitiva, este vínculo nos lleva a pensar de como los principios termodinámicos afectan a la experiencia humana.

El objetivo de este ensayo es comprender y argumentar como el aumento irreversible de la entropía en las fases cerebrales influyen a la percepción humana del tiempo. Además, busca analizar como el cambio en nuestra entropía cognitiva tienen un rol fundamental en nuestra toma de decisiones, así como en nuestra inteligencia emocional. Así mismo, se plantea este ensayo que integra ideas fundamentales de científicos y aplicaciones que pueden contribuir en un futuro, justificando la hipótesis de que la conciencia del paso del tiempo es una manifestación fundamental de los procesos entrópicos de nuestro cerebro. De esta manera se plantea que la entropía no solo controla la dirección del tiempo, sino que también organiza la experiencia consciente del tiempo en las personas.

Entonces cada quien lo percibe como un nivel de desorden que no solo es fundamental en la termodinámica, nosotros intuimos y sabemos cómo el tiempo pasa y de qué manera lo experimentamos. En investigaciones en física, psicología y neurociencia dicen que la nuestra percepción es subjetiva del transcurso del tiempo eso que sentimos y pensamos que el pasado ya quedo atrás y nada puede volver a vivirse igualmente pasa con el futuro que lo tomamos como algo incierto. La entropía siempre aumenta en la conciencia humana y esto se ve reflejado en la imposibilidad de volver a vivir situaciones ya pasadas. Por lo tanto, el tiempo que transcurre en nuestro cerebro no solo es externo sino es una respuesta de la entropía.

Entonces bajo este punto de vista la flecha del tiempo que va a una sola dirección no solo está relacionada con las leyes del universo, sino que también esta relacionado con nuestra forma en la que sentimos el paso del tiempo. Las circunstancias tanto de orden como de desorden conocidos por nosotros como entropía mental tienen total relevancia en nuestra percepción del tiempo en situaciones de no claridad sentimos como el tiempo parece transcurrir más rápido pero cuando vivimos situaciones de calma sentimos que el tiempo transcurre mas lento. Este vínculo de la de nuestra percepción y la entropía es el resultado de como nuestro sistema nervioso clasifica la información que recolecta y responde a cualquier situación para garantizar su supervivencia. Entonces nuestra conciencia del transcurso del tiempo lo podemos suponer como una consecuencia de las leyes entrópicas que no solo influyen en la materia, sino que también lo hacen en la mente humana.

2. Cuerpo o desarrollo

Se realizará una búsqueda y análisis de artículos que aborden la relación de la entropía y la forma como las personas experimentan el paso del tiempo en su conciencia. Esta revisión nos ayudara a encontrar teorías relevantes y también nos ayudara a ver el tema de diferentes perspectivas.

Se procederá a revisar uno por uno los artículos obtenidos así sacando pequeños resultados de las investigaciones de cada autor, además que se integrara la idea que los autores de cada artículo tratan de explicar. Se analizará la hipótesis de como las personas perciben el transcurso del tiempo cada quien en su conciencia además de como lo relaciones con el desorden por ende conlleva a la entropía.

Ya obteniendo la información de cada artículo se procederá a complementar o contraargumentar la idea del autor teniendo en cuenta como la entropía influye en el pasado, presente y el futuro. Finalmente, se sacará una conclusión que apoye al objetivo de este ensayo y nos aclare la idea de cómo se relaciona la entropía con el paso del tiempo que cada uno de nosotros experimentamos en nuestras conciencias.

Artículos:

- (Marcos, 2023) en su artículo "Entropía: la clave para entender el desorden del universo" indica que la entropía es una noción clave para comprender la sensación humana del tiempo y su irreversibilidad. En la física la entropía mide el desorden de un sistema lo que enfatiza la dicha "flecha del tiempo" que es la dirección en que el tiempo sigue hacia estados con mucho mas desorden. Esto la entropía lo explica como la razón por la que podemos recordar el pasado, pero no el futuro, los procesos natos que en medida aumentan la entropía no son nada irreversibles lo que nos ayuda a darnos cuenta entre el pasado y el futuro y notar el paso del tiempo en nuestra consciencia.

Apoyo: Estoy de acuerdo con el argumento de este artículo porque considero que la entropía influye mucho en como los seres humanos entendemos el paso del tiempo ya que sabemos que podemos recordar el pasado, pero no el futuro esto guarda relación con la entropía debido a que explica que el tiempo es irreversible.

- (Roman, 2018) en su artículo "La conciencia sería una consecuencia de la entropía" sustenta que la flecha del tiempo tiene sus implicancias con el incremento de la irreversibilidad de la entropía, así como en la dinámica cerebral. La conciencia al aumentar la información y el desorden, muestra un proceso que condiciona nuestra percepción temporal, en consecuencia, nos hace experimentar el paso del tiempo como un flujo son una sola dirección desde el pasado al futuro. De tal modo la entropía argumenta el paso del tiempo, así como condiciona la practica consciente del tiempo para aclarar como experimentamos el paso del tiempo en nuestras conciencias.

Apoyo: Conuerdo con este artículo, también pienso que cada persona es consciente del transcurso del tiempo ya que lo podemos

experimentar en nuestras vidas cotidianas en casi todas las cosas que hacemos hay un desorden y si nos ponemos a filosofar todo esto relacionado con la entropía.

- (Juan Montoya, 2023) en su artículo "Entropía y tiempo" formula que la entropía se comporta como el cimiento que determina la irreversibilidad temporal que las personas experimentan. Nuestra conciencia relaciona la realidad con la flecha del tiempo entrópica, definiendo el pasado como una circunstancia más ordenada que el futuro que lo toma como una circunstancia más desordenada. Así la vivencia del paso del tiempo es unidireccional que distingue claramente entre el pasado y el futuro esta muy relacionado con la acción de la entropía en el cosmos, así como en los acontecimientos mentales.

Apoyo: Coincido con este artículo ya que si comparamos el pasado con el futuro el pasado lo consideramos como más ordenado debido a que son escenarios ya vividos en cambio el futuro lo consideraremos como un estado más desordenado debido a que aun no sabemos los escenarios que viviremos.

- (Romero, 2016) en su artículo "Entropía, irreversibilidad y la flecha del tiempo" argumenta que, desde el punto de vista de la conciencia de los seres humanos, la irreversibilidad entrópica es el cimiento que define nuestra vivencia del transcurso del tiempo. La mente ve el paso del tiempo como una sola dirección debido a que los procesos biológicos y físicos justifican que nuestra existencia esta relacionado a la segunda ley. Así la conciencia no solo guarda distintos eventos, sino que también pone orden a una secuencia temporal sustentada por una flecha de tiempo entrópica.

Apoyo: Estoy de acuerdo con este artículo porque considero que la mente y nuestra consciencia solo entiende que solo hay una dirección del tiempo esto se basa en la entropía ya que existe razones como la causalidad y la experiencia humana que influyen en nuestra manera de ver el tiempo.

- (Silvera, 2025) en su artículo "La entropía con el tiempo aumenta en los sistemas cerrados" afirma que el transcurso del tiempo que percibimos en nuestra conciencia es una marca psicológica de la entropía que actúa en cada uno de nosotros. La idea del cambio, la nostalgia de lo que ocurrió en el pasado, lo que pudiera ocurrir en el futuro y el conflicto en aun recordar lo que se desvanece, son claros ejemplos de la manera en la que experimentamos la entropía de forma interna. No debemos tomar a la entropía como una forma de destrucción sino como un cambio que puede ayudarnos a comprender nuestra propia transitoriedad.

Contraargumento: no estoy tan de acuerdo con este artículo por la razón que mezcla la entropía con las percepciones de los seres humanos se que es valido relacionarlos ya que es un área que une la filosofía y la entropía, pero el autor lo pone como una conclusión científica definitiva sin tomar en cuenta otras explicaciones de estos dos fenómenos.

- (Núñez, 2022) en su artículo "Por qué percibes el tiempo como una flecha que va hacia delante" analiza que la percepción del paso del tiempo no solo es una cualidad de cada individuo, sino que también una interacción de como los sistemas complejos se relacionan con la entropía. De tal manera las personas no solo perciben el tiempo a través de calendarios o relojes, sino que también viven y perciben dentro de ellos una experiencia de cambio constante. Parte que nuestra conciencia puede originarse sobre el desorden en el cual vivimos ya que cuanto más caótico y aleatorio se el entorno más notamos el transcurso del tiempo.

Apoyo: Apoyo la idea de que los seres humanos no solo perciben el tiempo con el uso de relojes o calendarios ya que cada persona ve el paso del tiempo de una manera diferente y esta percepción está vinculada con la entropía ya que constantemente vivimos en un desorden.

- (Spivack, 2025) en su artículo "El tiempo podría estar fluyendo en sentido inverso a nuestro alrededor" dice que, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, cuando hay sistemas cerrados la entropía siempre aumenta, lo que supone una aparente dirección en el tiempo, entonces esta irreversibilidad seria la marca con la cual el tiempo transcurre en cada una de nuestra percepción consiente del tiempo así el transcurso del tiempo se define como un reflejo del crecimiento de la entropía en el universo. Cada una de nuestras experiencias vividas y nuestros recuerdos nos condiciona a un presente que si o si debe comenzar desde un pasado y debe ordenarse hacia un futuro más caótico.

Contraargumento: Estoy en desacuerdo porque considero que el paso del tiempo es crucial en la física, pero la consciencia del tiempo esta más influenciada por la causalidad, la psicología la memoria y la biología y no solo por la entropía y la termodinámica como se menciona en una parte de este artículo.

- (Zolnerkevic, 2015) en su artículo "Desorden irreversible en el mundo de los átomos" destaca que, en nuestra vida diaria, las personas entienden el tiempo como algo que no tiene una vuelta atrás, como por ejemplo un plato que se rompe ya no vuelve a su forma normal o al mezclar azúcar con agua no se puede separar de manera espontánea. Esta percepción de la irreversibilidad se encuentra vinculada a la vivencia del tiempo y nos ayuda a percibir como pasa el tiempo, tal idea fue propuesta por el astrónomo Arthur Eddington en el año 1928, al hablarnos sobre la flecha del tiempo que en la termodinámica lo entendemos como el aumento de la entropía.

Apoyo: Estoy de acuerdo con este artículo porque propone un ejemplo muy claro de la entropía y nuestra experiencia del paso del tiempo ya que al romper un plato se genera desorden y caos y así mismo experimentamos el paso del tiempo ya que ese escenario ya no se volverá a repetir y solo se quedará en el pasado.

- (Ncc, 2021) en su artículo "La entropía y el paso del Tiempo" subraya que la entropía cambia el universo físico, y también dirige nuestra percepción psicológica del tiempo. Los seres humanos a comparación de estados inertes, experimenta el transcurso del tiempo como algo existencial y emocional lo que nos hace pensar en el futuro y una impermanencia. Al pensar en esta conciencia entrópica nos damos cuenta que es realmente el paso del tiempo en la percepción de los seres humanos.

Contraargumento: Estoy un poco en desacuerdo con el autor porque la consciencia humana del transcurso del tiempo es mas compleja y no solamente es se puede relacionar con la entropía en la percepción del tiempo ya que recordamos el pasado, pero nos proyectamos un futuro.

- (Manzano, 2022) en su artículo "Entropía y la incertidumbre en nuestras vidas" propone que la entropía es la medida del desorden de un sistema, que ha sido estudiada por la psicología para ver estados de incertidumbre. Esto nos permite ver la relación entre la entropía y el desorden profundo de la conciencia de cada persona enfocada en el paso del tiempo. Esto se fundamenta en una alta entropía donde el desorden predomina y surgen múltiples dudas y faltas de claridad así generando un escenario mental donde el paso del tiempo se hace más confuso y angustiante.

Apoyo: Estoy de acuerdo con el artículo ya que cuando los seres humanos piensan en el futuro se genera un ambiente de desorden entrópico ya que no sabemos las experiencias que podemos vivir.

- (Gato, 2019) en su artículo "La entropía es contraria a la existencia de los seres humanos" comenta que la entropía y el desorden incrementan con el transcurso del tiempo lo que es algo irreversible. Los seres vivos tienen una estructura muy organizada justificando lo dicho anteriormente ya que por ejemplo cuando una persona come aumenta la entropía a su alrededor, concluyendo así que el orden interno de un organismo se mantiene, pero siempre y cuando genere desorden fuera de él. Entonces el paso del tiempo el cual percibimos esta vinculado con la energía y el desorden en nuestra mente, ya que al mantener un orden en nuestras mentes conlleva a un desorden interno.

la constante lucha con la entropía se puede relacionar como cuando ocurre en un sueño, la inconciencia la flecha del tiempo que desaparece.

Apoyo: Coincido con este autor ya que los seres humanos tenemos sistemas internos organizados como por ejemplo al comer una ensalada de frutas nuestro sistema interior estará organizada pero también se generará desorden en nuestro entorno y después de pasar por ese escenario todo lo mencionado anteriormente será un claro ejemplo de la relación de la entropía y el tiempo.

- (Clarke, 2024) en su artículo "Expecting the future: entropy – based predictions in time perception" muestra que la forma en la que los seres humanos experimentan el paso del tiempo no solo es con el uso de relojes o con el movimiento de nuestros cuerpos, sino también con los sistemas cognitivos internos que perciben todo en nuestro entorno todo esto se basa en la entropía visual que mide el desorden en una escena que puede cambiar nuestra forma de percibir la dirección del tiempo, esto tiene consecuencias muy influyentes ya que dice que nuestra conciencia de tiempo no solo es algo externo que percibimos sino que es el análisis de la conmutación, el desorden y el orden. Entonces la entropía forma parte de cada mente humana ya que construye tanto el pasado, presente y el futuro

Contraargumento: No estoy totalmente de acuerdo con este artículo ya que si bien la entropía es un principio de la termodinámica a y que puede explicar el grado de desorden de nuestras vidas relacionarla del todo con la manera en la que percibimos el futuro en nuestras consciencias no es del todo correcto ya que existen más procesos que también tienen una acción en todo esto.

- (Dominguez, 2022) en su artículo "Study of human perception of time using brain entropy and inverse problem analysis of brain activities" explica que la entropía toma un papel fundamental en la manera en la que la mente percibe el paso del tiempo. Después de los análisis hallados se llega a la conclusión que la forma en la que vemos el tiempo no es constante, sino que está relacionada con la desorganización u la organización de la entropía intenta. Entonces la conciencia de las personas que experimentan el paso del tiempo esta influida por el cerebro que tiene experiencias subjetivas del pasado, presente y futuro.

Apoyo: Estoy de acuerdo con este artículo ya que la mente puede relacionar el desorden que se justifica con la entropía y el paso del tiempo ya que al hablar de un pasado, presente y futuro vivimos y pensamos en estados donde existe orden y desorden.

- (Bostick, 2025) en su artículo "The temporal mastery hypothesis: Entropy, knowledge, and the structuring of time" explica que cuando una persona logra alcanzar un elevado rendimiento de organización en su mente ya sea por cualquier cosa genera en su mente espacios en su cerebro donde incrementa información y decreta el desorden, esto permite cambiar la forma en la que se percibe el paso del tiempo ya que los seres humanos pueden experimentar si el tiempo pasa más lento o más rápido llamado también estado de dominio experto.

Apoyo: Apoyo este artículo por la razón que hay personas que llegan a lograr un buen orden en sus mentes ya que de alguna forma lo organizan y así bajan el nivel de desorden que se pueden acumular esto hará que tales personas logren cambiar la forma en la cual pueden vivir y sentir el paso del tiempo.

- (Herricko, 2014) en su artículo "Entropía: Un cadáver exquisito" expone que al relacionar la entropía con el paso del tiempo se origina una comprensión de la condición humana. Somos seres humanos que tenemos sistemas que se basan en el desorden que no es nada más que la entropía, pero aun así a través de la organización mental logramos sostener el transcurso del tiempo normal, entonces vivir sabiendo el verdadero significado del paso del tiempo es volver a organizar el caos.

Apoyo: Estoy de acuerdo con este artículo ya que todas las personas somos conscientes del paso del tiempo y cada quien lo percibe a su manera, pero también está en nosotros saber entenderla y poder organizar de alguna manera el desorden que conlleva esto.

3. Conclusiones o comentarios

En conclusión, la entropía se entiende como el principio físico que justifica la irreversibilidad del tiempo y por lo tanto la conciencia humana con el paso del tiempo. A través de tal cada acción y emociones de las personas ayudan al aumento entrópico que explica su percepción temporal. Este ensayo nos ayuda a entender que el paso del tiempo en nuestras conciencias no es solo una construcción mental, sino la relación de la entropía y nuestras conciencias. Este vínculo ayuda a comprender una dimensión más profunda en el que el tiempo es un gestor de la realidad. Esta comprensión abre puertas para unir la filosofía, la física y la neurociencia en el estudio del tiempo con la conciencia, motivando a nuevas investigaciones que pueden ayudar a entender mejor nuestro entendimiento sobre el ser y el devenir.

La entropía, como razón de desorden y el cambio irreversible, define el transcurso del tiempo tal como lo experimentan los seres humanos cada uno en su conciencia, verificando la hipótesis hallada, este ensayo ha expuesto que la percepción temporal está muy ligada al entorno entrópico de los procesos cognitivos y biológicos, donde cada momento vivido no se volverá a repetir en una línea de cambio del ser. Esto enfoca que la conciencia del paso del tiempo es algo natural y específica de la evolución entrópica, que no considera la degradación sino también a la autoorganización. Comprender este movimiento entrópico puede ser muy influyente en áreas como la psicología, la inteligencia artificial y la filosofía de la mente, dando puntos de vistas unificados en abordar el misterio del tiempo que cada persona vive y su conciencia.

La relación de nuestra vivencia humana del tiempo y vínculo con la entropía nos hace dar cuenta de una relación entre la conciencia y la física. Nosotros vemos el tiempo como una flecha unidireccional que siempre está relacionada con la aleatoriedad y el desorden, y a su vez idealiza la forma en que vemos y comprendemos nuestra realidad y nuestra sujeción del tiempo. Esto nos envía a pensar sobre la naturaleza del universo y nuestro papel en él, además teniendo en cuenta cómo la entropía influye directamente en cómo vemos el pasado, nuestro presente y el futuro.

Consideraciones Finales

Agradecimientos: Agradezco infinitamente al Ing. Israel Jimmy Mallma Pérez, docente del curso de termodinámica, quien me motivó a redactar este ensayo.

Comentarios:

Conflictos de interés: El autor declara no tener conflictos de interés.

4. Referencias

- Marcos, L. (23 de 10 de 2023). *Muy interesante*. Obtenido de Muy interesante:
<https://www.muyinteresante.com/ciencia/21426.html>
- Roman, V. (2 de 2 de 2018). *Cientificamente*. Obtenido de Cientificamente:
<https://cientificamente.com.ar/2018/02/02/estudio-la-conciencia-seria-una-consecuencia-de-la-entropia/>
- Juan Montoya, C. G. (15 de 6 de 2023). *Dialnet*. Obtenido de Dialnet:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9680850>
- Romero, V. (10 de 10 de 2016). *Revistac2*. Obtenido de Revistac2: <https://www.revistac2.com/entropia-irreversibilidad-y-la-flecha-del-tiempo/>
- Silvera, E. (16 de 1 de 2025). *Redalyc*. Obtenido de Redalyc:
<https://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2025/01/16/%C2%A1la-entropia-con-el-paso-del-tiempo-todo-lo-destruye/>
- Núñez, A. (2 de 9 de 2022). *Business insider*. Obtenido de Business insider:
<https://www.businessinsider.es/archivo/alucinante-estudio-explica-como-genera-flecha-tiempo-1117777>
- Spivack, E. (16 de 4 de 2025). *Esquire*. Obtenido de Esquire:
<https://www.esquire.com/es/ciencia/a64484268/flecha-cuantica-tiempo/>
- Zolnerkevic, I. (6 de 12 de 2015). *Revista pesquisa*. Obtenido de Revista pesquisa:
<https://revistapesquisa.fapesp.br/es/desorden-irreversible-en-el-mundo-de-los-atomos-2/>
- Ncc, N. (19 de 4 de 2021). *Noticias ncc*. Obtenido de Noticias ncc: <https://noticiasncc.com/cartelera/articulos-noticias/04/19/la-entropia-y-el-paso-del-tiempo-como-se-miden/#:~:text=Aunque%20los%20humanos%20lo%20sienten,la%20expansi%C3%B3n%20y%20la%20velocidad>
- Manzano, J. (21 de 5 de 2022). *Nueva tribuna*. Obtenido de Nueva tribuna:
<https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/psicologia-entropia-incertidumbre-desorden-ansiedad/20220521074853198817.html#:~:text=La%20entrop%C3%ADa%20es%20un%20concepto,sistema%2C%20m%C3%A1s%20aumentar%C3%A1%20la%20incertidumbre>
- Gato, B. (21 de 8 de 2019). *El pais*. Obtenido de El pais:
https://elpais.com/elpais/2019/08/19/ciencia/1566206604_137956.html
- Clarke, B. T. (27 de 2 de 2024). *Brill*. Obtenido de Brill:
https://brill.com/view/journals/time/13/2/article-p107_1.xml
- Dominguez, H. (18 de 6 de 2022). *Juniper publishers*. Obtenido de Juniper publishers:
<https://juniperpublishers.com/arr/ARR.MS.ID.555716.php>
- Bostick, D. (4 de 3 de 2025). *Philarchive*. Obtenido de Philarchive:
<https://philarchive.org/archive/BOSTTMv1>
- Herriko, E. (1 de 6 de 2014). *AusArt*. Obtenido de AusArt:
<https://ojs.ehu.eus/index.php/ausart/article/download/11953/11714/0>